

Vanus

Küsitlus toimus **9 koolis**, osales **1128 õpilast**.

Sotsiaalmajanduslik taust

Sugu

Õpilaste endi hinnangul valdavad nad **kõrgel tasemel** keskmiselt 66% digitaalse **suhtlemisega** seotud ning **tehnilistest** oskustest, kuid vaid 35% **info otsimise ja töötlemisega** seotud oskustest.

Õpilaste enesehinnangulised digioskused ei parane lineaarselt koos vanuse kasvuga. **Tüdrukute** tulemused on paremad **suhtlemisoskuste** osas (69% kõrgel tasemel), **poiste** näitajad **tehniliste** oskuste (71% kõrgel tasemel) ning **info otsimise ja töötlemise** oskuste (42% kõrgel tasemel) osas.

Digiteadmiste tase*

Keskmiselt teavad õpilased õigeid vastuseid peaaegu pooltele **digiteadmiste** küsimustele. **Poiste ja tüdrukute** digiteadmised on sarnasel tasemel. Digiteadmised paranevad vanuse kasvades kuni 17. eluaastani.

*Õpilased pidid vastama kuuetele küsimusele, mille abil mõõdeti, kui head on nende teadmised interneti ja digitehnoloogiate toimimisest. Joonis näitab keskmist õigete vastuste osakaalu.

Kuidas paraneb kolmes küsitluslaines osalenud õpilaste (606) digitaalne kirjaoskus?

Kõige kõrgema keskmise taseme poolest paistab silma digitaalse kirjaoskuse **suhtlemise** mõõde (2023. a keskmiselt 58% kõrgel tasemel oskustest ja teadmistest). Kõige enam on paranenud **sisuloome** mõõde (5% kahe aastaga). Kõige madalamal tasemel on **info otsimise ja töötlemisega** seotud oskused ja teadmised (2023. a keskmiselt 39%).

Info otsimine ja töötlemine

Digitaalne kirjaoskus* on kombinatsioon digioskustest ja teadmistest interneti ja digitehnoloogiate toimimise kohta.

* Digitaalse kirjaoskuse tase on koondnäitaja, mis võtab kokku enesehinnangulised kõrgel tasemel digioskused ja õiged vastused digiteadmiste küsimustele. Tehniliste oskuste osas ei olnud võimalik digitaalse kirjaoskuse näitajat luua, kuna puudusid vastavaid teadmisi mõõtvad küsimused.

Kolmanda küsitluslaine andmetel (2023. a) ei parane **digitaalne kirjaoskus** lineaarselt õpilaste vanuse kasvades. **Poiste** üldise digitaalse kirjaoskuse tase (keskmiselt 52%) on kõrgem kui **tüdrukutel** (keskmiselt 48%). **Poiste** digitaalne kirjaoskus on parem **info otsimise ja töötlemise** mõõttes (keskmiselt 44% kõrgel tasemel) ja **tüdrukutel suhtlemise** mõõttes (keskmiselt 59% kõrgel tasemel).

Autor: Veronika Kalmus

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horisont 2020, grant nr 870612. Küsitlustulemuste kokkuvõtte kajastab ainult autorite vaated ega väljenda Euroopa Liidu seisukohti.